

Focus Group Discussion

Gambaran Fenomena Miskonsepsi pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII

Peneliti

Dr. H. Abdul Bashith, M.Si

Waluyo Satrio Adjie, M.Pd.I

Pembahas

Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd

Profil

Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto

ORCID ID : [0000-0002-2607-5567](https://orcid.org/0000-0002-2607-5567)

Scopus ID: 57211919231

Penelitian terakhir:

1. Miskonsepsi dengan Integrasi Ayat Suci Al Qur'an pada Materi Suhu dan Kalor
2. STEM dalam pembelajaran PjBL dengan materi pembelajaran Elektronika Dasar
3. Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal pada Materi Fluida Statis

Email: ekowahyu@uin-antasari.ac.id dan ekowahyu@relawanjurnal.id

Phone: 085736023858

Introduction

- Miskonsepsi sering dikaitkan dengan rendahnya konsep (Fadillah, 2016)
- Miskonsepsi dalam artikel lebih banyak di bidang IPA dan beberapa materi IPS (misalnya geografi)
- Miskonsepsi adalah kesalahan konsep yang dialami siswa (Suparno, 2006)
- Miskonsepsi berbeda dengan tidak paham konsep meskipun mempunyai efek dengan rendahnya konsep

Discussion

- Miskonsepsi dalam IPS bisa saja terjadi dengan faktor materi yang berkaitan dengan faktual alam (Yanmesli, 2018)
- Miskonsepsi dalam IPS dengan factual alam tetap berpegangan pada buku rujukan materi
- Sehingga miskonsepsi IPA dan IPS memiliki perbedaan pada aplikasi dimana miskonsepsi pada IPS bisa salah tafsir dari pemahaman identifikasi buku sedangkan IPA terjadi pada fenomena kehidupan sehari-hari.
- Miskonsepsi pada IPS yang akan diteliti menjadi titik menarik, apakah memang benar sesuai dengan rujukan Yanmesli (2018) atau peneliti menemukan teori baru tentang pembelajaran IPS.

Discussion

- Bagian dari yang tidak kalah penting adalah alat pengukur
- Pada rujukan yang ada yaitu Yanmelia (2018) dan Suryani; Agus Supriono (2021) menggunakan alat ukur miskonsepsi yang berbeda dengan Four Tier Test dan Certain Respons Index.
- Dari rujukan disini maka peneliti bisa menggunakan dua metode yaitu four tier test dan Certain Respon Index sehingga bisa terukur dengan jelas miskonsepsi yang dimaksud.
- Sehingga penelitian ini menjadi menarik mana yang berpengaruh dominan pada penelitian miskonsepsi IPS.

Conclusion

- Penelitian ini menarik untuk diteliti dan bagaimana metode yang digunakan menjadi tolak ukur dalam pembahasan miskonsepsi pada materi IPS.

Daftar Pustaka

- Suryani., Supriyono, Agus. (2021). Analisis Pemahaman Konsep Siswa SMP Pada Mata Pelajaran IPS Dengan Menggunakan Metode Certainty Of Response Index. *Dialektika Pendidikan IPS*. 1 (1) 69-76
- Yanmesli. (2018). Miskonsepsi Pada Materi Litosfer Untuk Mengungkap Pemahaman Konsep Siswa Kelas X Di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*. 3 (1) 37-48